

THAÍS VELLOSO COUGO PIMENTEL

POSSUI GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (1980) E MESTRADO EM HISTÓRIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (1989).

**O CONJUNTO JK:
UMA TORRE EIFFEL
NOS TRÓPICOS?**

19

95

"Our time are revealed in our buildings"

[HUGH FERRIS]

Tomamos como objeto de reflexão neste trabalho, um conjunto habitacional projetado por Niemeyer para Belo Horizonte no início dos anos 50, conhecido por todas na cidade como "Conjunto JK". Símbolo/síntese de uma época e sua ideologia o "CJK" é meteria através da qual é possível pensar a utilização da arquitetura enquanto uma forma de expressão do poder burguês, necessária à própria afirmação hegemônica dessa classe.

A observação de alguns produtos da vanguarda da arquitetura moderna internacional inclusive brasileira, permite perceber o seu fazer artístico descolado de qualquer historicidade. O caráter monumental de sua arquitetura, se eficiente no que diz respeito à expressão de uma dada visão de mundo que busca a antecipação do futuro, mostra-se muitas vezes inteiramente estranho e contraditório aos hábitos da vida dos homens.

No caso do Brasil, pensar a arquitetura moderna através das obras de Niemeyer é provocar a

reflexão sobre a vanguarda não apenas na sua manifestação artística, mas também política. É impossível dissociar a produção deste arquiteto do contexto sócio-político no qual ele se insere. A análise do momento histórico para a afirmação burguesa, fornece os elementos adequados para a compreensão do trabalho de Niemeyer.

Seu plano para o "CJK" traduz exemplarmente muitos dos preceitos da arquitetura moderna, e sua utilização política pelo governo Kubitschek é expressão da identidade que se poder perceber entre um projeto de dominação de classe, e o exercício de uma atividade artística orientada pelo prazer da forma, pela busca do ideal estético.

Mas se o projeto é pleno de significado, a história dessa construção, em si mesmo encerra outros tantos pontos de reflexão.

Traçado na década de 50, o "CJK" viu sua construção se arrastar por mais de 20 anos. A ideia do conjunto arquitetônica na Praça "Raul Soares", quando lan-

çada, causou grande expectativa¹. Para alguns, ela significa a instalação de um exemplar arquitetônico no centro de Belo Horizonte, capaz de aparelhar a cidade com um símbolo definitivo da modernidade, já que a dimensão e a forma espetaculares dos dois edifícios assim a caracterizavam. Além disso, porque, através desse símbolo, se inaugurou na cidade uma nova forma de morar, consonante aos tempos modernos.

A proposta do "CJK" era algo inusitado em Belo Horizonte. Não havia na cidade nenhuma construção semelhante, tanto em relação ao seu tamanho quanto à diversidade das atividades que ele pretendia reunir².

Oferecido a uma população habituada à horizontalidade das construções, a verticalidade do projeto de Niemeyer por si só já sugeria ascensão. Um prédio de 30 andares projetado para uma cidade constituída principalmente de casas ou pequenos prédios de apartamento, e apresentado como o maior edifício da America Latina, se impôs como elemento de prosperidade e motivo de orgulho generalizado.

Sua dimensão, sua forma moderna e seus espaços racionalmente concebidos espelham fielmente as ideias que fervilhavam no país nos anos 50.

O concreto aparente, as paredes envidraçadas e a presença de equipamento coletivo no projeto de Niemeyer significavam algo radicalmente novo na forma de morar do brasileiro.

Os preceitos da arquitetura moderna e da racionalidade que o orientaram foram responsáveis pela criação de espaços que ordenavam um novo estilo de vida. O projeto, que reproduz a ideia da "máquina

de morar” de Le Corbusier na sua plenitude³, sugeria comportamentos adequados aos futuros moradores do prédio. Assim, como eram previstas cozinha e lavanderia coletivas, o espaço individual para essas atividades foi significativamente reduzido, ou mesmo eliminado. A maior parte dos apartamentos não possuem área de serviço.

A sugestão se torna imposição. A concepção dos espaços está de acordo com aquilo que o arquiteto acha que deve ser “morar de forma moderna”. Aos moradores restará a opção de tentarem se adequar aos espaços que lhes são impostos.

Imaginemos o mais moderno equipamento doméstico então existente, instalações sofisticadas como lavanderia coletiva, piscinas, restaurante, lojas, cinema e teatro. Algo como a conjugação do que seria hoje um apart-hotel de luxo com uma infraestrutura equivalente à de um shopping-center. Tudo isso concentrado em dois imensos edifícios, de 23 a 36 andares, a serem construídos numa cidade com apenas meio século de existência, com 350.000 habitantes, dos quais 4.000, mais de 1% do total, iriam morar no conjunto.

76

Não há como minimizar o impacto de semelhante obra sobre o imaginário dos moradores de Belo Horizonte. Fascinada e dividida pelas ideias de abrigar um momento do porte da torre Eiffel (como proclamava o então governados Kubitscheck), a cidade passou da expectativa à desconfiança, e desta à hostilidade.

O conjunto arquitetônico da praça “Raul Soares” prometia, à época em que foi lançado, um novo estilo de morar, confortável, prático e moderno. O apelo da propaganda girava em torno da praticidade e do conforto que o empreendimento oferecia, além da oportunidade de aquisição de um apartamento em um verdadeiro monumento moderno.

A oferta dos apartamentos do “CJK” era tentadora. Ela exercitava a imaginação e a fantasia das pessoas que abrissem a brochura de propaganda. Todos ficariam fascinados com os desenhos de Niemeyer, tanto para os espaços coletivos como para os apartamentos. Eles eram de 11 tipos diferentes: maior ou menor, com 1, 2 ou 3 quartos, duplex ou não, com ou sem dependências de empregada, no Bloco “A” ou

“B”, voltando para a nascente ou para o poente e no andar preferido.

Além de toda a infraestrutura de serviços e lazer contemplada no projeto, também os apartamentos contariam com dispositivos pouco comuns nas casas àquela época. Um sistema de aquecimento de água centralizado garantiria água quente permanente em todas as torneiras dos apartamentos. Um sistema de sucção potente e moderno daria exaustão de ar suficiente às instalações sanitárias e das cozinhas. A instalação de venezianas moveis (“brise-soleil”) proporcionaria ventilação natural aos corredores do 3º ao 34º andar do “Bloco B”, além de resolver os problemas do excesso de sol nos apartamentos com janelas voltadas para o poente.

A maior parte desses dispositivos não possuem hoje qualquer utilização. O sistema de aquecimento de água, por exemplo, foi usado durante pouco tempo quando do início da ocupação do prédio. Comentam alguns moradores que ele era tão eficiente que muitos recebiam visitas vindas ao “CJK” especialmente para tomar banho (!)

Também o equipamento das venezianas, muito eficaz para barrar o sol, permitindo a ventilação, deixou de funcionar há um bom tempo. Os trilhos que as sustentam encontram-se enferrujados, impossibilitando o seu movimento.

Outro dispositivo que deixou de funcionar é o de ventilação dos corredores. O bloco A tem uma de suas paredes laterais, próxima do hall dos elevadores, construída em tijolos furados com o objetivo de permitir a entrada de ar, que circularia pelos corredores e teria saída pelo teto, através de aberturas feitas com esse propósito. Tendo funcionado durante muito tempo, tal dispositivo, encontra-se hoje desativado, uma vez que a administração do condomínio, ao descobrir que essas aberturas no teto tinham funcionado como esconderijos para drogas, mandou fechá-las, o que faz com que o vento nos corredores seja, às vezes, intenso⁴.

O público da classe média para o qual a proposta do conjunto habitacional foi dirigida interpretou-a, à época, como possibilidade real de emancipação dos serviços domésticos. Para um público de recursos financeiros não muito abundantes, que nem sempre

podia pagar empregados, apartamentos pequenos e práticos do ponto de vista da limpeza, sustentados por uma infraestrutura coletiva de serviços variados, significavam uma experiência de aburguesamento desejada pelo conjunto da classe média urbana do Brasil nos anos 50.

As características do projeto de Niemeyer estão aparentadas, de maneira exemplar, com as aspirações burguesas reunidas na ideologia desenvolvimentista.

Na realidade, o “CJK” tem a forma material do desenvolvimento e, tanto quanto Brasília, ele pode ser visto como símbolo/síntese dessa época. A ordenação

do espaço, a utilização técnica de materiais como o concreto e o vidro e seu aspecto monumental fazem-nos de fato lembrar um momento em que nesse país se projetava o futuro. Mas que futuro? Aquele inscrito na ordem capitalista, que prevê o progresso como condição necessária para o exercício pleno da hegemonia burguesa.

Para as camadas de classe média que no início dos anos 50 viam concretamente a possibilidade de melhorar sua condição de vida, contraindo hábitos burgueses de viver e morar, o “CJK” surgiu como baluarte. Comprar ali um apartamento era estar em consonância com a modernidade e admitir profundas mudanças de hábito, principalmente para quem morava em casas. Cozinhas e banheiros sem janelas era então algo quase impossível pela maioria das pessoas. Apartamento sem área de serviço também. Mas isso podia ser irrelevante para um público interessado acima de tudo em adquirir, na aparência, uma condição burguesa. A face moderna e arrojada do projeto arquitetônico contava muito mais que a estranheza que alguns de seus itens poderia causar. E ao era apenas o espaço interno dos apartamentos com divisões pouco comuns que atraía a atenção dos

interessados. Mais do que isso, o que de fato aparecia como uma revolução era ter um apartamento em um prédio impotente, que deixava clara a ousadia de seus moradores, que não temiam as mudanças provocadas pelo progresso.

Por mais de duas décadas os moradores de Belo Horizonte esperaram a conclusão daquela obra. Tanto tempo depois, outro é o país que abriga a Torre Eiffel dos trópicos. E outra é a Torre de vidros quebrados e cortinas esmolambadas, que se ergue no coração mesmo da cidade que, se um dia a sonhou, hoje a repudia.

Projetado e construído para ser habitado por pessoas e famílias de classe média, o “CJK” assistiu à sua própria deterioração, quando, na década de 70, passou a ser ocupado por pessoas de poder aquisitivo inferior ao que tinha sido imaginado pelos seus planejadores. Tanto é assim que dispositivos modernos e funcionais, como os de exaustão e aquecimento, instalados nos dois prédios, tiveram vida breve. Os moradores, na sua maioria pessoas de baixo poder

aquisitivo, não tinham como sustentar o condomínio com despesas tão elevadas.

Boa parte das pessoas que compraram apartamentos no “CJK” foram obrigadas a vendê-los, pois não tiveram meios de sustentar o investimento. Mesmo os interesses comerciais sobre o empreendimento arrefeceram, causando as sucessivas substituições de contrato da incorporação e restringindo cada vez mais a monumentalidade da obra, ao eliminar uma série de equipamentos que o projeto previa ou mesmo ao utilizar materiais de acabamento mais pobres do que o arquiteto havia previsto.

Quando o conjunto começou a ser habitado, uma boa parte da classe média para a qual ele havia sido planejado na mais se dispunha a morar no centro da cidade. As famílias desses quase vinte anos, haviam subido na escala social através do aumento de seu pecúlio, já não admitiam, em 1970, morar num edifício tão impessoal, e com aquela localização. Nesse momento o Brasil vivia a euforia do “milagre econômico”, o que influenciou de forma decisiva no imaginário social, transformando qualitativamente as aspirações pequeno-burguesas.

Se, nos anos 50, morar no “CJK” significava ser moderno e arrojado, e obter uma distinção positiva com relação aos demais habitantes de urbe, nos 70 a qualidade dessa distinção havia mudado radicalmente, diminuindo a possibilidade de uma família ou mesmo um cidadão em escala social ascendente pensar em morar no conjunto⁵.

Com todas as mudanças processadas no país, nestes 20 anos, e particularmente na incorporação do “CJK”, o rumo das expectativas tomou outro curso. Quando no início dos anos 70 os apartamentos foram oficialmente entregues, o “CJK” era um lugar maldito em Belo Horizonte. Moças de famílias foram oficialmente proibidas de frequentá-lo e até de passar nos arredores. É como se, juntamente com o político que lhe dera o nome, o “CJK” tivesse sido “cassado”. Por quê? Talvez porque ambos constituíssem ameaça; O estilo de um e outro era perigoso e ameaçador, porque reportava a personagens e situações estranhas naquele momento.

Quatro elementos nos parecem fundamentais para que se possa entender a transmutação do “CJK” de símbolo do progresso em lugar maldito. Primeiramente,

78

te, o estigma que ele adquiriu é fruto da dimensão do projeto de Niemeyer, considerando-se a Belo Horizonte do início dos anos 50.

A longa duração das obras do conjunto⁶ que lhe permitiu características muito diferentes das que tinham sido imaginadas, gerou uma frustração generalizada a todos que se envolveram com o empreendimento, quaisquer que fossem as suas expectativas.

Outro elemento importante é o fato de que o “CJK”, ao se projetar sobre a cidade (ainda hoje o Bloco B é o prédio mais alto de Belo Horizonte), acabou funcionando para ela como um Panopticum invertido, ou seja, ele se tornou de tal forma visível pelos moradores da cidade que passou a ser objeto de uma incessante vigília, funcionando praticamente como um laboratório comportamental para Belo Horizonte⁷.

Como último elemento a contribuir para a consolidação do estigma está a permanente confusão entre o interesse público e o interesse privado, que perpassa toda a existência dos condomínios particulares como os interesses do Estado⁸.

Renegado pelo seu autor, maldito por muitos, sus-

peito para outros, absurdo, estranho e fascinante, o “CJK” é exemplo vivo da crise da modernidade. Sua aparência em reuniões é o retrato do país. Ruínas que denuncia um desejo, mais que uma realidade. Esta o contraponto daquele. O presságio do futuro transformado em dura realidade. Nascido sob o signo do novo, o “CJK” é um quadro perfeito daquilo que surgiu para logo ficar velho. Mas era este necessariamente seu destino? Penso que sim, pelo seu descolamento de uma realidade mil vezes distinta num momento em que o Brasil se sonhava com um prospero futuro, hoje ele é apenas a imagem do possível num país cuja história determinou outros rumos. Construído para ser a Torre Eiffel de Belo Horizonte, ele se transformou em “out-door” da degenerescência coletiva da nossa sociedade. Símbolo do tempo das ilusões, ele é hoje o retrato de um outro tempo: o da desconfiança. Este o sentimento mais generalizado sobre o “CJK”, apesar da memória de muitos que olham com saudades aquele monumento dos “anos dourados”.

Seus moradores, acostumados a conviver com essa ambiguidade, ainda aspiram por sua redenção. Acreditam no dia em que, com a compreensão de todos a imagem do “CJK” será outra.

Até mesmo Niemeyer, apesar do seu desgosto, ad-

mite a possibilidade de um plano de recuperação do conjunto arquitetônico. Mas recuperar o quê? Um sonho desfeito? Uma boa ideia? Nada disso é possível de ser recuperado. A utopia nada mais é que um sonho ou uma boa ideia que não encontrou meios de se efetivar... Mas sonhar é humano e ao homem é dado sonhar, qualquer que seja a sua atividade. Se o sonho de alguns apenas indiretamente envolve outras pessoas, este não é o caso do arquiteto. Na arquitetura, sonhar significa pensar o espaço dos outros e acomodá-los muitas vezes segundo critérios escolhidos pelo arquiteto.

Niemeyer projetou o “CJK”. Cinco mil pessoas foram viver nele. Sua imagem guarda tanto a utopia do arquiteto como reflete o cotidiano das pessoas que o habitam. Impossível dissociar uma imagem da outra; são complementares e antagônicas.

A ideia da coletivização do conforto presente no projeto de Niemeyer se depara com a difícil operação de lavar e secar roupa de maior parte dos moradores que não contam sequer com um simples tanque, um único varal.

O arquiteto despreza a obra. Ela não é o que ele ima-

ginou. Talvez seja o caso de se perguntar se algum dia ele poderia ter sido. Perguntar se, terminado no prazo previsto de três anos, o “CJK” teria tido outra história. Certamente que sim, mas é bem provável que, de qualquer modo, dele não seria o imaginado por Niemeyer. Simplesmente porque era impossível prever o comportamento de uma multidão como a que ele reúne, com desejo e necessidades outras que não as contempladas pelo projeto arquitetônico. Todavia, se a utopia não se concretizou, ela também não é vã.

Prova disso é que a exaustiva hostilidade dos moradores de Belo Horizonte ao projeto de Niemeyer cedeu lugar a uma crescente receptividade contemporânea à moda dos “apart-hotéis”. A construção na cidade de vários empreendimentos desse gênero, nos últimos anos, caracteriza um verdadeiro “boom” imobiliário que atrai cada vez mais construtoras, investidores e uma fatia de público consumidor.

Os apart-hotéis de hoje são em larga medida uma miniatura da máquina-de-morar de Le Corbusier, que Niemeyer traduziu no seu projeto para o “CJK”.

Proposta inadequada ao tempo que a sucedeu, colhi-

do em sua trajetória por mudanças na conjuntura sócio-política, vigiado durante todo o tempo pelo olhar conservador de uma cidade marcada pela simbiose entre o moderno e o tradicional, outro não poderia ter sido o destino do “CJK”: transformar-se em estigma, cicatriz visível da modernidade.

NOTAS

1 O empreendimento foi lançado pelo então Governador de Minas, Juscelino Kubitschek, já que o Estado era o proprietário do terreno onde iria se erguer o “maior conjunto arquitetônico da América Latina” conforme anunciava a imprensa da época (Apud: Estado de Minas, 21-11-51)

2 “O monumental conjunto irá comportar a maior e mais luxuosa Estação Rodoviária do Continente, vastos salões para instalação do Museu do Estado, um dos maiores hotéis do mundo, estação de rádio, além de uma verdadeira cidade comercial subterrânea, com lojas de todos os tipos, inclusive um “mercadinho”, ou seja, o “super-market” americano, para servir a todo o bairro” (Diário de Minas, 21-11.51).

3 Quatro dos “Cinco Pontos de uma Nova Arquitetura”, publicado por Le Corbusier em 1926 estão presentes no projeto de Niemeyer para o “CJK”. São eles: os pilotis, a planta livre, a janela horizontal e a fachada livre.

4 Se a intensidade do vento nos corredores, que chegam a ter 85 metros lineares no Bloco A, chega as vezes a incomodar os moradores, no verão, quando o calor mostra insuportável nos apartamentos com parede de vidro para o poente, o recurso de manter a porta entreaberta, segura por um calço de madeira, acaba fazendo com que o vento funcione como ar condicionado.

5 Na década de 70, a Praça Raul Soares e sua imediações ocupavam em lugar bastante diferente no imaginário dos moradores de Belo Horizonte: o da zona da boemia e da prostituição que se expandia pelo centro da cidade, cada vez mais deteriorado.

6 Planejada para ser entregue em três anos, a construção do “CJK” se arrastou por quase vinte. Problemas na incorporação, questões financeiras e mesmo políticas interromperam por diversas vezes a obra. Quando os apartamentos começaram a ser ocupados, em 1971, muito pouco da infra-estrutura prometia à época do lançamento havia sido feito.

7 Em nosso trabalho, os apartamentos do “CJK” são percebidos como as celas do Panóptico do Foucault; portadores de uma visibilidade axial cujas divisões, todavia, implicam uma invisibilidade lateral. (Vigiar e Punir. Petrópolis, Vozes. 1985)

8 A participação do Estado no empreendimento foi decisiva para a sua realização. Proprietário dos terrenos onde se ergueriam os prédios, o Estado funcionou como avalista moral, além de ter, como condômino que era, sustentado financeiramente a continuidade da obra até 1964. Desta data em diante o Estado diminuiu sua participação o que, no entanto, não alterou sua imagem de responsável pelo projeto e por seu “melancólico” fim.